

Em torno de *La Pensée sauvage*.

Respostas a algumas questões

Diálogo do “grupo filosófico” da *Esprit* com Claude Lévi-Strauss (Novembro de 1963)

Durante o período de 1962-1963, o “grupo filosófico” da *Esprit* dedicou múltiplas sessões à leitura e ao comentário de *la Pensée Sauvage*. Claude Lévi-Strauss participou gentilmente, em Junho de 1963, na última reunião deste grupo para lhe responder às questões que tinha suscitado o estudo da sua obra. Esta entrevista, impossível de encontrar, foi republicada pela *Esprit*, no seu número consagrado a Claude Lévi-Strauss, em Janeiro de 2004. Foi com a sua autorização que a colocamos à disposição dos leitores do sítio do Fonds Ricoeur.

Paul Ricoeur – As questões de método que gostaria de lhe colocar são de três espécies: as três respeitam à possibilidade de coordenar o seu método científico, o estruturalismo como ciência, com outros modos de compreensão que não derivariam de um modelo linguístico generalizado, mas que consistiriam numa retoma do sentido num pensamento reflexivo ou num pensamento especulativo, em suma, como o que eu próprio chamei uma hermenêutica.

A primeira questão diz respeito à intransigência do método, à sua compatibilidade ou incompatibilidade com outros modos de compreensão. Essa questão de método é-me inspirada diretamente pela meditação dos seus próprios exemplos: pergunto-me até que ponto o sucesso do seu método não foi facilitado pela área geográfica e cultural em que ela se apoia, a saber, a do antigo totemismo, a da “ilusão totémica” que é, justamente, caracterizada pela extraordinária exuberância das ordenações sintáticas e talvez, ao contrário, pela grande pobreza dos conteúdos; não será este contraste que explica a facilidade com que o estruturalismo triunfa, no sentido em que triunfa quase sem resistência?

A minha segunda questão procura saber se há uma unidade do pensamento mítico, se não há outras fórmulas do pensamento mítico que seriam menos concordantes com o estruturalismo.

Esta dúvida conduz-me à terceira pergunta: em que se transforma, em função de outros modelos, a relação estrutura-evento, a relação sincronia-diacronia? Num sistema onde é a sincronia que é a mais inteligível, a diacronia aparece como perturbação, como fragilidade; penso na fórmula de Boas, que muito gosta de citar, sobre o desmantelamento de universos míticos que se desmoronam logo que constituídos, porque a sua solidez é instantânea, apenas existe, por assim dizer, na sincronia. A situação é diversa se refletimos sobre as organizações de pensamento que não relevam de uma relação diacronia-sincronia mas da relação tradição-evento. Essa terceira questão liga-se à da historicidade que é objeto da sua discussão com Jean-Paul Sartre no final do seu livro.

Além disso, no nosso círculo de estudos, abordámos a discussão da filosofia implícita ao seu método, mas sem nos determos muito nesse ponto, porque verificávamos que mergulhar de repente, na sua obra, não era imparcial; pela minha parte, penso que não é preciso passar demasiado rapidamente à discussão da filosofia estruturalista, de maneira a que possamos permanecer algum tempo no método estrutural; proponho então que reservemos para o fim a discussão das diferentes possibilidades filosóficas, que você mesmo combina de uma forma que me pareceu incerta: quer se trate da renovação da filosofia dialética ou, pelo contrário, de

uma espécie de combinatória generalizada ou, enfim, como disse, de um materialismo puro e simples onde todas as estruturas são dadas naturalmente.

Eis o campo das questões que me proponho colocar, deixando-o à vontade para pegar nelas como melhor lhe parecer.

Claude Lévi-Strauss – Parece-me que um livro é sempre um objeto prematuro, que me provoca o efeito de uma criatura deveras repugnante em comparação com aquele que teria desejado publicar e de que não sinto muito orgulho, nomeadamente, em apresenta-lo aos outros; de igual forma, não venho aqui numa atitude beligerante para defender teimosamente posições de que sou o primeiro a reconhecer o lado precário e que o trabalho de Ricoeur revela de forma muito justa¹.

Permita-me uma observação inicial. Existe uma espécie de mal-entendido, pelo qual não sou o único responsável, sobre o lugar deste livro no conjunto dos meus trabalhos. De facto, não é – e eu retomo aqui as expressões de P. Ricoeur – “a última etapa de um processo gradual de generalização”, “uma sistematização terminal”, “um estádio terminal”. Podemos certamente crê-lo, mas de facto trata-se de outra coisa. Assim como *O totemismo hoje* é um prefácio a *la Pensée sauvage*, como expliquei, também *la Pensée Sauvage* é um prefácio a um livro mais importante; mas como, no momento em que escrevia este, não estava seguro de que começaria o outro, preferi não dizê-lo para não arriscar a ter de me renegar. No meu pensamento, trata-se então sobretudo de uma espécie de pausa, de uma etapa, de um momento em que tomo tempo para recuperar o fôlego e em que me permito contemplar a paisagem envolvente, mas precisamente uma paisagem onde não irei, onde não posso, onde não quero ir: essa paisagem filosófica que percebo à distância, mas que eu deixo por definir porque não se inclui no meu itinerário.

Agora, uma pausa entre quê e quê? Entre duas etapas de uma mesma empresa, que poderíamos definir como uma espécie de inventário das imposições mentais, uma tentativa para reduzir o arbitrário a uma ordem, para descobrir uma necessidade, imanente à ilusão da liberdade. Em *Structures élémentaires de la parenté*, tinha portanto escolhido um domínio que podia, à primeira vista, evidenciar-se pelo seu carácter incoerente e contingente, e portanto tentei mostrar que era possível reduzi-lo a um número muito pequeno de proposições significantes. Contudo, essa primeira experiência era insuficiente porque, no domínio do parentesco, as imposições não são de ordem puramente interna. Quero dizer que não é certo que elas tirem exclusivamente a sua origem da estrutura do espírito: elas podem resultar das exigências da vida social e da maneira pela qual esta impõe os seus constrangimentos próprios à exigência do pensamento.

A segunda etapa, que será completamente consagrada à mitologia, procurará contornar esse obstáculo, na medida em que é precisamente, parece-me, no domínio da mitologia, onde o espírito parece mais livre para abandonar-se à sua espontaneidade criadora, que será interessante verificar se ele obedece a leis. Naquilo que respeita ao parentesco e às regras do casamento, podia ainda colocar-se a questão de saber se as imposições vêm de fora ou de

¹ Claude Lévi-Strauss faz alusão ao estudo de Paul Ricoeur (“Structure et herméneutique”, publicado no mesmo número da *Esprit*, retomado mais tarde em *Conflit des interprétations*, Paris, Le Seuil, 1969.)

dentro; a dúvida não será mais possível no que diz respeito à mitologia: se, neste domínio, o espírito é encadeado e determinado em todas as suas operações, *a fortiori*, ele deve sê-lo em todos os momentos.

Do mesmo modo, estou particularmente reconhecido a P. Ricoeur por ter sublinhado a afinidade que podia existir entre o meu empreendimento e o do kantismo. Trata-se, em suma, de uma transposição da investigação kantiana no domínio etnológico, com essa diferença de que em lugar de utilizar a introspeção ou de refletir sobre o estado da ciência na sociedade particular onde o filósofo se encontra, transportamo-nos para os limites: através da investigação do que pode haver aí de comum entre a humanidade que nos aparece mais afastada e a forma como o nosso próprio espírito trabalha; tentando, pois, distinguir propriedades fundamentais e constringentes para todo o espírito, seja ele qual for.

Eis o que queria dizer em primeiro lugar e passo agora à primeira questão levantada por P. Ricoeur e que, julgo, dominar o seu estudo: a saber, se a mitologia releva de uma explicação única.

Alguma coisa me perturbou na sua argumentação. Parece-me que ela veio, logicamente, não de alguém que tem a posição de P. Ricoeur, mas de um “ultra”, se assim posso dizer, de *la Pensée Sauvage*, que teria podido censurar-me por não ter incluído sob o seu domínio a Bíblia, a tradição helénica, e também um certo número de outras tradições. Porque, das duas, uma: ou estas obras relevam do pensamento mítico, e se concordamos que o método vale para a análise desse pensamento, deve-se concluir que ele vale também para elas; ou consideramos que com isso, o método é inaplicável, e deste facto excluimo-las do reino do pensamento mítico. Dever-se-á então conceder-me o facto de as ter deixado de fora. De facto, a minha posição é extremamente prudente e matizada. Não postulo de forma alguma que, em tudo o que podemos muito sumariamente englobar sob o termo de pensamento mítico – até a expressão me pareceria demasiado estreita -, tudo releva de um único tipo de explicação. Tentei verificar um certo número de coisas sobre as quais eu tinha o sentimento que a análise estrutural havia considerado, estudei esses assuntos e abster-me cuidadosamente de ir mais longe. O meu iminente colega inglês Edmund Leach, da Universidade de Cambridge, divertiu-se a fazer uma aplicação da análise estrutural à Bíblia, num estudo com o significativo título: *Lévi-Strauss in the Garden of Eden*. É um trabalho brilhante e, apenas parcialmente, um jogo. Pela minha parte, hesitaria muito em empreender alguma coisa do mesmo género, e isso em razão de escrúpulos que se assemelham aos de P. Ricoeur. Antes de mais, porque o Antigo Testamento, que coloca certamente em ato materiais míticos, retoma-os, tendo em vista um outro fim diverso daquele que foi originalmente o seu. Os redatores, sem qualquer dúvida, deformaram-nos ao interpretá-los; estes mitos foram então submetidos, como diz muito bem P. Ricoeur, a uma operação intelectual. Seria preciso começar por um trabalho preliminar, visando encontrar o resíduo mitológico e arcaico subjacente à literatura bíblica, o que apenas pode evidentemente ser obra de um especialista. Em segundo lugar, penso que um empreendimento dessa ordem implica uma espécie de círculo vicioso que faz com que aos meus olhos – e isso é talvez um ponto de desacordo com P. Ricoeur -, os símbolos – para retomar um termo ao qual é sensível – não oferecem nunca uma significação intrínseca. O seu sentido não pode ser senão “de posição” e, conseqüentemente, não nos é acessível nos próprios mitos, mas em referência ao contexto etnográfico, isto é, ao que nós podemos

conhecer do género de vida, das técnicas, dos ritos e da organização social das sociedades das quais pretendemos analisar os mitos. No caso do antigo judaísmo, encontramos uma situação paradoxal, uma vez que o contexto etnográfico faz quase inteiramente falta, exceto, precisamente, o que se pode extrair dos textos bíblicos. Todas as nossas hipóteses repousariam, portanto, sobre uma petição de princípio. O que eu acabo de dizer para a Bíblia pode ser estendido a outras fontes mitológicas: os grandes textos da antiga Índia, os clássicos da proto-história japonesa, *Kojiti* e *Nihongi*, e muitas outras coisas. Existe por isso uma massa considerável de materiais que eu me abstenho de analisar, repito-o: por um lado, em razão da ausência de contexto etnográfico, e por outro, porque eles reclamariam uma exegese prévia, que o etnólogo não tem qualificações para realizar.

Percebo, mesmo na mitologia, que abordará quase inteiramente o meu próximo livro, isto é, a da América tropical, níveis heterogéneos. Igualmente, prefiro deixar de lado alguns textos, pelo menos, provisoriamente, porque a sua organização interna parece relevar de outros princípios; existe na América do Sul uma literatura quase romanesca envolvida nos mitos que, talvez, seja passível de análise estrutural, mas nesse caso de uma análise estrutural transformada e afinada, que não ousou abordar de momento.

Portanto, deste ponto de vista, impõe-se uma atitude de prudência; atacamos o que parece possível de encarar com boa eficácia; o resto, colocamo-lo de reserva até chegarem tempos melhores, até que o método tenha dado as suas provas. Essa reserva parece-me ser o que é peculiar a todo o empreendimento que quer ser científico. E se começássemos o estudo da matéria por uma teoria da cristalização, muitos físicos teriam tido o direito de dizer: não são os únicos estados da matéria, existem outros dos quais não sois capazes de dar conta; ao qual os cristalógrafos arcaicos teriam, sem dúvida, replicado: sim, mas são as mais belas profecias, ou as mais simples, as que nos oferecem uma espécie de atalho para a estrutura; e, por isso mesmo, reservamos por agora a questão de saber se o estudo dos cristais explica toda a matéria, ou se existem outras coisas a considerar.

Vou agora, às objeções filosóficas, sobre as quais passarei rapidamente, pelo facto de P. Ricoeur desejar que sejam deixadas provisoriamente de lado: ele sublinhou o carácter de “esboço”, o lado incerto. Estou inteiramente de acordo. Não quis fazer uma filosofia, tentei simplesmente dar-me conta, para meu próprio proveito pessoal, das implicações filosóficas de certos aspetos do meu trabalho. O que diria simplesmente a correr, é que aí onde P. Ricoeur vê duas filosofias talvez contraditórias, a que se prende ao materialismo dialético e que aceita o primado da praxis e, por outro lado, a que tende para o materialismo *tout court*, vejo sobretudo duas etapas de uma mesma reflexão; mas atribuo a tudo isso apenas uma importância secundária e estou pronto a deixar-me, morigerar, neste ponto, pelos filósofos.

Sinto-me igualmente em completo acordo com P. Ricoeur quando ele define – sem dúvida para a criticar – a minha posição como “um kantismo sem sujeito transcendental”. Essa deficiência inspira-lhe reservas, ao passo que não me perturba nada aceitar a sua fórmula. Chego agora ao que me parece ser a objeção fundamental, que ainda há pouco P. Ricoeur retomava, e que tinha recopiado do seu texto com essa frase significativa: “Acontece, diz, que uma parte da civilização, precisamente aquela de onde a nossa cultura não procede, se presta melhor que nenhuma outra à aplicação do método estrutural.” Então, um problema

considerável se coloca aqui. Será que se trata de uma diferença intrínseca entre duas espécies de pensamento e de civilização ou simplesmente da posição relativa do observador que não pode, diante da sua própria civilização, adotar perspectivas semelhantes àquelas que lhe parecem normais diante de uma civilização diferente? Dito de outro modo, a inquietude de P. Ricoeur, a sua convicção de que, se eu quisesse aplicar o meu método aos textos bíblicos da nossa própria tradição (o que, aliás, me abstenho cuidadosamente de fazer), aperceber-me-ia que subsiste um resto, um resíduo irreduzível, que me seria impossível de resolver. Enquanto membro da minha civilização, que interiorizou essa tradição mítica, que foi alimentada por ela, concordo de bom grado; mas o que me pergunto, é se qualquer sábio indígena que lesse *la Pensée Sauvage* e observasse a maneira como eu tratei os seus próprios mitos, não me faria, com razão, exatamente a mesma objeção. Quando P. Ricoeur opõe no seu texto o totemismo e o querigmatismo (palavra cujo sentido eu conheço mal nos filósofos e nos teólogos actuais, mas que, se a tomo etimologicamente, implica a ideia de uma promessa, de um anúncio), tenho o desejo de lhe perguntar o que existe de mais “querigmático” que esses mitos totémicos australianos que, também eles, se fundam em eventos: aparecimento do antigo totemismo num certo ponto do território, as suas peregrinações que santificaram cada lugar e que definem, para cada indígena, os motivos de uma ligação pessoal dando uma significação profunda ao local, e que são, ao mesmo tempo, a condição de lhe permanecermos fiéis, uma promessa de felicidade, uma garantia de salvação, uma certeza de reencarnação? Essas profundas certezas reencontram-se em todos aqueles que interiorizam os seus próprios mitos, mas elas não podem ser percebidas, e devem ser deixadas de lado, por aqueles que os estudam de fora. De modo que, esta espécie de transação que me é oferecida, da troca de um domínio onde a análise estrutural reinaria sozinha, por um outro onde os seus poderes seriam limitados, e bom!, pergunto-me, no caso de o aceitar se isso não me conduziria, se não a reintroduzir a distinção tradicional entre mentalidade primitiva e mentalidade civilizada, a distinguir, pelo menos, sob uma forma mais reduzida, digamos em miniatura, duas espécies de pensamento selvagem: um que releva inteiramente da análise estrutural e um outro que comporta qualquer coisa mais. Hesito em aceitar a transação porque me daria mais do que posso reivindicar.

Talvez não o tenha assinalado suficientemente no meu livro: o que tentei definir como “pensamento selvagem” não é passível de ser atribuído ao que quer que seja, seja a uma porção ou tipo de civilização. Não tem nenhum carácter predicativo. Dizemos sobretudo que, sob o nome de pensamento selvagem, designo o sistema dos postulados e dos axiomas requeridos para fundar um código, permitindo traduzir com a melhor eficácia possível, “o outro” para “o nosso” e reciprocamente; o conjunto das condições nas quais podemos compreender-nos melhor; sempre com um resíduo, seguramente. No fundo, “o pensamento selvagem” é, de acordo com a minha intenção, apenas o lugar de encontro, o efeito de um esforço de compreensão de mim, colocando-me no lugar deles, deles colocados por mim no meu lugar. As perífrases mais adequadas para examinar a sua natureza fariam apelo às noções de lugar geométrico, de denominador comum, do máximo múltiplo comum, etc., excluindo a ideia de qualquer coisa pertencente intrinsecamente a uma parte da humanidade e que a definiria no absoluto. De modo que, sinto-me no fundo – e terminarei logo a seguir – em total acordo com tudo o que disse P. Ricoeur, exceto que o princípio da diferença que ele postula

não me parece estar nos próprios pensamentos, mas nas situações variadas onde o observador se encontra face a estes pensamentos.

Paul Ricoeur – Essa permutação dos observadores não me satisfaz de facto, se me reportar à sua própria obra; existem, no próprio objeto de estudo, diferenças que não seriam eliminadas por meio de uma permuta de papéis entre observador e observado. São estes caracteres objetivos que, numa era do totemismo clássico, asseguram as relações ótimas de diacronia e de sincronia num conjunto cultural. Não é, portanto, o ponto de vista do observador que distingue um conjunto mítico de outro; é sob o mesmo ponto de vista que eles diferem; o que faz com que relevem todos da abordagem estruturalista, mas com graus de sucesso variável; no final do meu estudo, mostrei que não existia uma simbólica natural, que um simbolismo não funciona senão numa economia de pensamento, numa estrutura; é por isso que nunca se poderá fazer hermenêutica sem estruturalismo. A questão que me coloco diz respeito a saber se não existem graduações, em ordem a ter sucesso, que correspondam à prevalência do sincrónico sobre o diacrónico, que condicionam o próprio exercício da sua profissão de estruturalista. Não penso que isso seja uma questão de observador: a temporalidade não tem em todo o lado a mesma significação: aí onde podeis dizer, precisamente, que a sincronia é forte e a diacronia frágil, isso não me parece ser o produto da nossa posição de observador, mas resulta de uma certa constituição do conjunto que você estuda.

Claude Lévi-Strauss – É uma posição justíssima. A explicação deve ser procurada no facto de que toma o adjetivo “totémico” numa aceção muito mais vasta do que aquela que lhe dou. Como etnólogo, utilizo o termo num sentido técnico e restrito. Notei, efectivamente, que ao longo do seu artigo, estabelecia uma espécie de equivalência entre “pensamento totémico” e “pensamento selvagem”. A ligação parece-me diferente: o totemismo releva do pensamento selvagem – insisti muito nisso – mas o pensamento selvagem excede enormemente os quadros do sistema religioso e jurídico que se quis, aliás de modo falso, isolar sob o nome de totemismo. Consequentemente, quando assinalo o “vazio totémico” das grandes civilizações da Europa e da Ásia, não quero dizer que não se encontra aí sob outras formas os caracteres distintivos do pensamento selvagem. Os dois problemas não se colocam no mesmo plano.

Se o fundamento do seu argumento quer dizer que existe uma diferença objetiva, entre a nossa civilização e as dos povos sem escrita, a saber, que a primeira aceita a dimensão histórica e que os outros a rejeitam, estaremos de acordo já que eu próprio insisti muito nisso. Mas parece que nesse caso, de facto, não se fala mais da mesma história: essa temporalidade, que introduz como uma propriedade intrínseca de certas formas de pensamento mítico, não é necessariamente uma função da historicidade objetiva das nossas civilizações ocidentais e da maneira como elas têm “historizado” o seu devir. Conhecemos muitos dos mitos “historizados”, pelo mundo; é de facto impressionante, por exemplo, que a mitologia dos Índios Zuni do sudoeste dos Estados-Unidos tenha sido “historizada” (a partir de materiais que, aliás, não o são no mesmo grau) por teólogos indígenas, de uma maneira comparável à de outros teólogos, a partir de mitos dos antepassados de Israel. Parece-me pois que a diferença, tal qual ela aparece no seu estudo, não decorre tanto da existência de uma história na

mitologia (porque mesmo os mitos australianos mais “totémicos” narram uma história, estão na temporalidade) – mas do facto de essa história ser, quer encerrada nela mesma, fechada pelo mito, quer deixada aberta como uma porta para o futuro.

Paul Ricoeur – Pensa que tenha sido um acidente o facto de terem sido justamente o património pré-helénico, indo-europeu, semítico, a permitir todas essas reinterpretações que nos deram as filosofias, as teologias, etc.? Será que isso não diz respeito justamente a uma riqueza de conteúdo que convoca uma reflexão sobre a própria semântica e não apenas sobre a sintaxe? Se admitimos a unidade profunda do domínio mítico, isso implica também, ao contrário, que se possa aplicar ao totemismo outros métodos além do seu, que se possa refletir sobre o que dizem e não simplesmente sobre a maneira como eles o dizem, isto é admitir que o seu dizer é pleno de sentido, carregado de filosofias latentes, que consequentemente se poderia esperar o Hegel ou o Schelling do totemismo.

Claude Lévi-Strauss – Tentámos. Não deu tão bons resultados.

Paul Ricoeur – Mas, se ao compreendê-los não me compreendo melhor, será que ainda posso falar de sentido? Se o sentido não é um segmento da compreensão de si, não sei o que é.

Claude Lévi-Strauss – Mas porque, nesse caso, somos prisioneiros da subjetividade, não podemos, ao mesmo tempo, tentar compreender as coisas do exterior e do interior; e nós não podemos compreendê-las de dentro a não ser se nascemos dentro, se estivermos efetivamente dentro. O empreendimento que consiste em tentar transportar – se assim poderei dizer – uma interioridade particular para uma interioridade geral parece-me à partida comprometido. Existe aí um ponto sobre o qual creio que estamos demasiado longe um do outro. Diz no seu artigo que *la Pensée Sauvage* faz uma escolha pela síntese contra a semântica; para mim, não há escolha. Não há escolha, tanto quanto essa revolução fonológica, que invoca frequentemente, consiste na descoberta de que o sentido resulta sempre da combinação de elementos que não são eles próprios significantes. Consequentemente, o que procura – e aí eu não penso traí-lo porque o diz e mesmo porque o reivindica -, é um sentido do sentido, um sentido que está por trás do sentido; enquanto, na minha perspetiva, o sentido nunca é um fenómeno primeiro: o sentido é sempre redutível. Dito de outro modo, atrás de todo o sentido há um não-sentido e o contrário não é verdade. Para mim, a significação é sempre fenomenal.

Marc Gaborieau – Falámos um pouco da história, da “diacronia”; tenho algumas questões a colocar sobre este assunto, mais particularmente a respeito dos problemas da “diacronia”. Como é possível que uma dada sociedade se transforme ao longo do tempo? Em certas partes

da sua obra – em particular na *Anthropologie structurale* e no prefácio à *Sociologie et anthropologie de Mauss* – insiste sobre o facto de que é preciso procurar os fatores de transformação, não nos sistemas sociais tomados isoladamente (sistema de parentesco, mitologia...), mas na forma como eles se sobrepõem e articulam. Isto constitui, na sua opinião, uma série de fatores que é preciso estudar antes de visar as influências exteriores. Gostaria de vos pedir esclarecimentos a propósito dessa primeira série de fatores: no final da *Anthropologie structurale* introduz o conceito de “estrutura de subordinação”; mas afigura-se-me que sob este termo fala de duas coisas diferentes: por um lado, de desigualdades sociais (poligamia, privilégio, etc.), por outro, parece, por vezes, designar por este termo a sobreposição dos diferentes sistemas que constituem uma sociedade. Pode dar-nos pormenores acerca deste assunto?

Claude Lévi-Strauss – São duas questões, não é? Em primeiro lugar, uma questão geral. Confesso que me sinto incapaz de responder.

Penso que a etnologia, a sociologia, as ciências humanas em conjunto, são incapazes de lhe responder, porque as sociedades evoluem muito largamente sob o efeito de factores externos, que relevam da história e não de uma análise estrutural. Logo, para fazer uma teoria da evolução das sociedades, seria preciso ter observado um grande número que permanecesse ao abrigo de toda a influência de natureza externa (e quando digo externa, não quero dizer simplesmente a ação de outras sociedades, mas a de fenómenos biológicos e outros), o que é evidentemente impossível. Digo muitas vezes aos meus estudantes que não teria havido um Darwin se não tivesse havido em primeiro lugar um Linné; não teríamos podido colocar o problema da evolução das espécies, se não tivéssemos começado por definir o que se entende por espécie e por fazer uma tipologia. Ora, estamos longe de possuir, e talvez não possuiremos nunca uma taxinomia das sociedades que seja inclusive comparável às taxinomias pré-lineanas, digamos à de Tournefort. Logo, vejo na sua pergunta questões sobre as quais podemos especular, o que não será de todo inútil, mas sobre as quais não diremos nunca nada de muito sério.

No que diz respeito à outra questão, se há um equívoco no meu texto – confesso que ele já está longe -, desculpo-me; trata-se de uma tradução do inglês, já que foi escrito diretamente nessa língua. Parece-me todavia que limitei aí a expressão “estruturas de subordinação” opondo-as às “estruturas de comunicação”; queria dizer com isso que há, na sociedade, dois grandes tipos de estruturas: as estruturas de comunicação que são biunívocas e as estruturas de subordinação que são, estas, unívocas e não reversíveis. Pode dar-se o caso de existir num determinado lugar uma certa ambiguidade entre este sentido particular e o que assinala, mas tal não era minha intenção.

Marc Gaborieau – Existe ambiguidade sobretudo se compararmos este texto com outros; nomeadamente o prefácio a Mauss, onde procura explicar as transformações das sociedades estudando a articulação de diferentes sistemas. Diz em particular que estes sistemas, pela sua

própria natureza, nunca são integralmente traduzíveis uns nos outros, e que, por este facto, uma sociedade nunca pode permanecer idêntica a si mesma.

Claude Lévi-Strauss – Sim, o que tentamos saber é quais são, digamos no interior de uma sociedade reduzida a um certo número de ordenações estruturais empilhadas umas sobre as outras ou imbricadas umas nas outras, os meios de restabelecer espécies de desequilíbrios que explicam a razão pela qual uma sociedade, se movimentava mesmo quando estava ao obrigo de influências exteriores.

Mikel Dufrenne – Gostaria de voltar ao problema que evocámos há pouco, as relações da sintaxe e da semântica. Pergunto-me se o que acaba de dizer sobre o facto de que para si o sentido é sempre segundo em relação a um dado pré-mítico e não significante, não é, numa certa medida, contestado pelas suas próprias análises. Quando, por exemplo, na análise feita nos *Hautes-Études* do mito de Asdiwal, mostra que finalmente, ao considerar o comportamento dos Tsimshian e das mulheres em particular diante do peixe, o homem se identifica com o peixe, isto torna-se subitamente esclarecedor para todo o resto do mito. Temos a impressão de que a análise prévia, que tratava dos pares opostos: alto-baixo, este-oeste, mar-montanha, etc., preparava de alguma forma essa espécie de aparecimento final do sentido; então aí o sentido é dado diferentemente numa forma de consciencialização imediata e que não é o resultado de uma análise sintática. Se é verdade que, em matemática, para um pensamento verdadeiramente formal a semântica está, de algum modo, sempre ao nível da sintaxe e subordinada a ela, em contrapartida, numa análise como aquela ou igualmente na sua análise do Édipo, onde mostra de uma só vez que Édipo, pé boto, significa qualquer coisa por ele mesmo, a saber, uma certa forma de nascimento que se opõe a outra, pergunto-me se não há aí uma espécie de vingança da semântica sobre a sintaxe, uma imediatidade do sentido não logicamente gerado ou manifestado.

Claude Lévi-Strauss – Tenho a impressão que, nos exemplos que cita, o sentido não é diretamente percebido mas deduzido, reconstruído a partir de uma análise sintática. Nesta passagem de *la Geste d'Asdiwal*, se a minha memória é exata, demonstro que uma certa relação sintática não é reversível (ao contrário do que se passa na gramática, onde podemos ler igualmente: Pedro mata o touro, ou: o touro mata Pedro). Do facto de uma proposição não ser formulável senão num sentido, resulta que podemos levantar certas hipóteses sobre o desenvolvimento secreto do pensamento indígena; mas depois de tudo, sou eu que digo isto a título de hipótese; parece-me portanto que é eminentemente “reconstruído”. Agora, devo acrescentar que ao apelo de M. Dufrenne e de P. Ricoeur que, bem entendido, não excluo de nenhuma forma – isso seria, aliás, impossível – essa retomada de sentido ao qual P. Ricoeur faz alusão; talvez a diferença venha do que, para mim, aparece como um meio suplementar de que dispomos, para tentar controlar *a posteriori* a validade das nossas operações sintáticas. Visto que fazemos “ciências humanas”, visto sermos homens que estudamos homens, podemos dar-nos ao luxo de tentar colocar-nos no seu lugar. Mas isso é o último momento, é

a derradeira satisfação que concedemos a nós próprios ao colocarmos a questão: será que isto funciona? Se o tento comigo mesmo, será que funciona? Consequentemente, o regresso ao sentido parece-me secundário e derivado, do ponto de vista do método, em relação ao trabalho essencial que consiste em desmontar o mecanismo de um pensamento objectivo; aí não posso fazer melhor do que retomar os próprios termos da crítica de P. Ricoeur, porque ela não me aparece como uma crítica: é exactamente o que tento fazer.

Paul Ricoeur – Se o sentido que retomei desta forma não engrandece a compreensão que tenho de mim mesmo ou das coisas, não merece o nome de sentido. Ora, nada disso pode conseguir-se se a investigação sintática se destaca num fundo de não sentido; porque, que entenderemos nós das próprias palavras de sentido e de não-sentido, senão episódios de uma consciência da história, que não é simplesmente a subjetividade de uma cultura, a olhar para outra cultura, mas verdadeiramente uma etapa da reflexão que tenta compreender todas as coisas? Dito de outro modo, são discursos particulares que têm um sentido, são coisas ditas e não simplesmente ordenações sintáticas para um observador externo. Sei bem que para fazer ciência, é preciso limitar-se a considerar apenas organizações das quais somos observadores; assim evitamos entrar no que eu chamo o “círculo hermenêutico”, que faz de mim um dos segmentos históricos do conteúdo próprio que através de mim se interpreta; para fazer “ciências humanas”, é preciso que eu esteja de fora; mas será que podemos falar ainda de sentido e de não-sentido, se este sentido não for o episódio de uma reflexão fundamental ou de uma ontologia fundamental (não escolho aqui entre duas grandes tradições, a de Kant e a de Hegel)?

Claude Lévi-Strauss – Acho que lê a noção de discurso e a noção de pessoa. Mas em que consistem os mitos de uma sociedade? Formam o discurso dessa sociedade e um discurso pelo qual não há emissor pessoal: um discurso, portanto, que recolhemos como um linguista que vai estudar uma língua mal conhecida e da qual tenta fazer a gramática, sem se preocupar em saber quem disse o que foi dito.

Paul Ricoeur – Mas se não me compreendo melhor ao compreendê-los, será que posso ainda falar de sentido? Se o sentido não é um segmento da compreensão de si, não sei o que é.

Claude Lévi-Strauss – Parece muito legítimo que um filósofo que põe o problema em termos de pessoa levante essa objeção, mas eu não sou obrigado a fazer o mesmo. O que é o sentido para mim? Um saber específico percebido por uma consciência quando ela prova uma combinação de elementos, dos quais nenhum tomado em particular ofereceria um sabor comparável. E assim, do mesmo modo que um cientista de laboratório, que procura conseguir uma combinação química, dispõe de muitos meios para assegurar o sucesso – há o espectógrafo, há as reações, mas não se contenta geralmente com isso porque também sabe que tem uma língua, então ele prova, ele reconhece o sabor característico e diz: sim, é exactamente isso – o etnólogo procura igualmente retomar o sentido e completar as suas provas objetivas por meio da intuição. Porque é um ser dotado de sensibilidade e de inteligência, e porque tem aquele meio. Tentamos então reconstituir um sentido; reconstituímos-lo por meios mecânicos, fabricamo-lo, descortinamo-lo. E depois, não obstante, somos homens: provamo-lo.

Jean-Pierre Faye – Eu teria uma questão a colocar, que diz respeito aos mitos contemporâneos. Trata de zonas da linguagem onde é a história que se mitifica. Ao contrário dos casos de mitos historizados, teremos aí “histórias” (interpretações históricas) mitificadas. Tomemos o caso de ideologias nacionalistas alemãs no período entre guerras: vejo nelas um campo “privilegiado”, em que os seus critérios podem aplicar-se. Encontramo-nos aqui diante de uma espécie de aura da linguagem, muito marcada biologicamente, muito próxima das formas da mitologia arcaica e onde a história é absolutamente imersa no mito. Se tentarmos fazer o mapa destas diferentes linguagens, obtemos de um lado uma espécie de topologia, onde estas linguagens apresentam interseções muito precisas. Por outro lado, podemos igualmente tratá-los como transformações de sentido, e a esse respeito oferecem dois traços notáveis: cada um de entre eles admite uma transformação inversa. Por outro lado, a combinação ou a composição de duas de entre elas dá “qualquer coisa” (uma significação) que pertence, por sua vez, a esse conjunto ideológico, sem dúvida porque se trata de um pensamento retrógrado e que, conseqüentemente, se fecha sobre ele mesmo. Não poderíamos talvez encontrar esse “axioma de encerramento” no caso de outras ideologias; por exemplo, as dos liberais ou da esquerda marxista. No caso da ideologia nacionalista que envolve o nacional-socialismo na Alemanha de Weimar, e que nessa época se designa a si mesma como o “Movimento nacional”, temos verdadeiramente essa espécie de encerramento que parece prestar-se a uma análise estrutural, se tomarmos a palavra estrutura no sentido algébrico: um conjunto qualquer que tem uma estrutura, se munido de uma “lei da composição” bem definida.

Presentemente, apesar de tudo, eis que parece impor-se um problema de “resíduo” que escapa à partida a essa formalização e que se torna de vez em quando compreensível. Podemos tomar como exemplo um simples adjetivo, um termo tipicamente ideológico, que tomou, nessa constelação do “Movimento nacional”, um sentido de posição muito determinado e muito afastado do seu sentido primeiro ou etimológico; que se politizou inteiramente entre 1900 e 1945, depois desapareceu quase completamente do vocabulário alemão. Esta palavra é *völkisch*². Que quer dizer *völkisch*? Deriva da palavra *Volk*: logo deveria significar: popular. Mas, de facto, *völkisch* tomou um valor de posição completamente distinto nessa constelação nacional-socialista (ou mais amplamente “nacional-revolucionária”, ou “conservadora revolucionária”). Dizemos que significa alguma coisa de análogo ao que em francês se chamaria: racista. Mas ao mesmo tempo esta palavra simboliza a sua própria raiz, a sua própria etimologia; carrega nela própria uma espécie de alusão ao seu sentido primeiro, na medida em que se percebe imediatamente nesta palavra a palavra *Volk* que lhe está subjacente e a partir da qual foi criada. Encontramos distinções que têm livre-trânsito junto dos linguistas, em semântica: por um lado, há um nível da linguagem onde o princípio do arbitrário do signo funciona em pleno, onde o signo linguístico é puramente uma moeda de troca, completamente convencional, num circuito onde se convencionou darmos-lhe tal valor (de posição); mas, por outro lado, o signo continua apesar de tudo a ter predominância imediata sobre aquilo que certos linguistas chamam a sua motivação etimológica – sobre o “motivo” inicial que a criou, mesmo quando perdeu essa significação inicial. Assim, *völkisch* já não significa popular, mas racista; apenas através da sua significação última percebemos

² A propósito deste termo, e em particular do emprego que dele fez o filósofo Heidegger, poderemos reportar-nos ao artigo de J.-P. Faye: *Heidegger et la révolution*, na revista *Médiation* (Outono, 1961)

contudo a primeira e há precisamente uma espécie de jogo entre estes níveis. Este jogo funcionou de forma muito precisa na linguagem política do direito alemão, gerando todo um acréscimo de participação afectiva. Foi ele que permitiu um certo número de truques políticos; porque o hitlerismo jogava nessa espécie de valor “esquerdista” da palavra *Volk*, tomada no sentido etimológico, fazendo passar completamente o valor ultra-nacionalista do racismo.

Esse exemplo particular permitir-nos-á talvez compreender ou aproximar a imbricação da participação afetiva na rede estrutural; e é um problema que, julgo, está provisoriamente ou definitivamente descartado na metodologia do estruturalismo, sem dúvida, pelo facto das facilidades ou das críticas fastidiosas que são introduzidas na etnologia na esteira de Lévy-Bruhl. Mas talvez exista ao contrário, numa segunda análise, numa segunda etapa, um aspecto muito excitante. O que é importante justamente num caso como o do nazismo, é saber como uma grelha de ideologia aparentemente arbitrária, aparentemente confusa, não apenas funciona de uma forma muito precisa, joga um papel social enfim muito rigoroso, expressa as contradições próprias da situação histórica e sócio económica, traduz a lógica dos interesses confrontados – mas também acarreta um tal volume de participação e levanta uma tal “vaga de entusiasmo”.

Claude Lévi-Strauss – Estaria completamente de acordo consigo para pensar que nada se assemelha mais – de um ponto de vista formal – aos mitos das sociedades que chamamos exóticas ou sem escrita, do que a ideologia política das nossas próprias sociedades. Se quiséssemos tentar transpor o método, não seria sem dúvida as tradições religiosas que seria necessário enfrentar, antes de mais, mas sobretudo o pensamento político. No entanto, será preciso privilegiar um pensamento político particular? Hesitaria muito em admiti-lo; parece-me, por exemplo, que a “mitologia” da Revolução Francesa ilustraria ambiguidades semelhantes às que citou. Afinal de contas, o termo “sans-culotte”³ vingou, ao passo que o seu sentido primitivo está provavelmente perdido e a afinidade com culot, culotté⁴ joga talvez um papel maior no seu sucesso. Mas dito isto, voltamos sempre ao mesmo ponto. A questão é saber se o que tentamos alcançar, é o que é verdadeiro para a consciência e para a consciência que temos dela, ou no exterior dessa consciência. Considero perfeitamente legítimo a investigação pelo interior, através do regresso ao sentido, salvo que esta repetição, essa interpretação que os filósofos ou os historiadores darão da sua própria mitologia, eu trato-a - simplesmente como uma variante dessa própria mitologia. De acordo com a minha análise, ela transformar-se à, então novamente em matéria ou pensamento objetivado. Por outras palavras, não desprezo em absoluto trabalhos como aquele que não conheço senão através do resumo dado por P. Ricoeur, mas – conhecendo-o através deste resumo – e se – queira Deus que não! – me confrontar com este género de problema, veria aí uma variante da mitologia bíblica, e empilhá-la-ia sobre outra, em lugar de a colocar no seu seguimento.

³ Sans-culottes, literalmente “sem calções”, designava aqueles que pertenciam à burguesia francesa à época da Revolução Francesa, ou, no geral, aqueles que não pertenciam à nobreza, uma vez que os “culottes” seriam uma peça de vestuário característica da nobreza. Por associação, vem designar todos aqueles que se opuseram à aristocracia e lutaram em prol de um regime republicano em França. [N. do T.]

⁴ “Culot” poderia significar aqui aquele que está na base da sociedade ou o mais pobre; “Culotté” traduzir-se-ia por “atrevido”. [N. do T.]

Paul Ricoeur – Não disse que o sentido era sentido pela ou para a consciência; o sentido é, antes de mais, o que instrói a consciência; a linguagem é, antes de mais, veículo de sentido a retomar e esse potencial de sentido não se reduz à minha consciência. Não podemos escolher entre o subjetivismo de uma consciência imediata do sentido e a objetividade de um sentido formalizado; entre os dois, há o que propõe o sentido, o que diz o sentido e é este “a-dizer” e “a pensar” que me parece ser o outro lado do estruturalismo; e quando eu digo o outro lado do estruturalismo, não designo forçosamente um subjetivismo do sentido, mas uma dimensão do sentido que também é objetiva, mas de uma objetividade que surge apenas para a consciência que a retoma. Essa retoma expressa a ampliação da consciência pelo sentido, muito mais do que o domínio da consciência sobre o sentido. É por isso que não seria a subjetividade que eu oporia à estrutura, mas justamente o que eu chamo o objeto da hermenêutica, isto é, dimensões de sentido, expostas a estas repetições sucessivas; a questão coloca-se então: será que todas as culturas dão tanto que retomar, redizer e repensar?

Claude Lévi-Strauss – Admiti falar há pouco de exemplos privilegiados – e vou voltar à proposição de P. Ricoeur utilizando este desvio -, mas são-no realmente? A matéria é demasiado rica, pesar-nos-ia pela sua abundância. A situação eminentemente favorável em que nos encontramos, no que diz respeito às sociedades exóticas, é que precisamente nós não sabemos quase nada, e que essa pobreza faz, por assim dizer, a nossa força: nós estamos condenados ao essencial...

Jean-Pierre Faye – Talvez este privilégio se esclarecesse através de uma outra questão que gostaria de lhe colocar. Em Saussure, há uma distinção num dado instante entre signo puro e o símbolo: no símbolo há mais do que o signo, porque o arbitrário do signo não actua completamente. Existe uma espécie de presença do natural; há uma espécie de conteúdo natural que permanece colado, tornando-o pesado. É isso que me parece fazer a diferença entre a mitologia ou a ideologia de tipo racionalista, como a da Revolução Francesa, ou do movimento proletário do século XIX. A palavra *sans-culotte* [sem-calções], por exemplo, cortou completamente as amarras com os calções [culotte] dos nobres – não se pensa mais em calções de seda; o termo tomou verdadeiramente uma autonomia semiológica, circula como uma moeda completamente “arbitrária”. E são sentidos derivados, associações derivadas, como diz ainda há pouco, que se reinvestiram, como o “culot”...

Claude Lévi-Strauss – E nesse caso, foi o signo que se transformou muito simplesmente em símbolo.

Jean-Pierre Faye – Sim, mas perdeu os seus vínculos que o ligavam ao símbolo inicial.

Claude Lévi-Strauss – Ah não: era um signo, e tornou-se um símbolo.

Jean-Pierre Faye – Sim, mas, o símbolo secundário é algo falso, tem qualquer coisa de fabricado enquanto nas mitologias políticas retrógradas, se encontra mais facilmente o que se poderia chamar o recurso ao cordão umbilical. Os signos políticos da esquerda ou do liberalismo são mais “semiológicos” e menos “simbólicos”, estão por assim dizer na vida que leva a um pensamento de tipo kantiano (ou durkheimiano), constituindo o próprio pensamento kantiano, como facto histórico, um subproduto da ideologia liberal (do qual é, legitimamente, a base filosófica). Se, pelo contrário, consideramos como “selvagens” os

próprios pensamentos políticos, se consideramos as ideologias que mais diretamente controlaram as mitologias, talvez se revele então que nelas o pensamento selvagem é mais selvagem que o seu... Quer dizer, que ele retém em si mais desse elemento de participação... Ao chamar aqui participação a essa espécie de duplo jogo do signo que, por um lado, prevalece num certo circuito estrutural e, por outro lado, conserva vínculos com uma “natureza” da linguagem. Evidentemente, essa natureza linguística cria problemas. Mas, aparentemente, a insistência de Heidegger em voltar sempre para o originário da linguagem é uma iniciativa completamente distinta do estruturalismo e que não parece sem fundamento. Porque, aí mesmo onde foi vítima de uma linguagem ideológica, viu-se que ele próprio confirmava, de certa maneira, a sua filosofia da linguagem...

Kostas Axelos – Gostaria de colocar uma questão que me embarça muito, que me embarça ainda mais depois da leitura de *la Pensée Sauvage*. Podemos dizer que existem dois pensamentos genealógicos: um pensamento genealógico ingênuo, segundo o qual as coisas se sucedem, geração atrás de geração, no espaço-tempo, e um pensamento genealógico especulativo, o de Hegel por exemplo, segundo o qual há um desenvolvimento genealógico, uma fenomenologia do Espírito, sendo este desenvolvimento genealógico apenas o desenvolvimento de uma estrutura inicial e total que é a da Grande Lógica. Na minha humilde opinião, Hegel é, por assim dizer, pai do estruturalismo, sendo ao mesmo tempo o primeiro que valorizou fortemente o pensamento genético. Na genealogia, é preciso compreender também a dimensão *logos* da genealogia. O senhor, ao quebrar o quadro limitado de uma mentalidade primitiva por um lado, de um pensamento civilizado por outro, que começaria onde cada um deseja fazê-lo começar, fala de um pensamento selvagem global. Nesse caso, eu coloco uma questão ingênua, que me atormenta talvez porque é ingênua: onde começa o pensamento selvagem no espaço-tempo? A partir de que momento podemos falar de pensamento?

Claude Lévi-Strauss – É uma boa questão, mas eu não vejo por que razão se espera que eu lhe dê resposta, pois trata-se aqui do problema das origens da humanidade, daquilo que os antropólogos físicos chamam “hominização”. A partir de quando houve seres que pensavam? Eu não sei nada e duvido que os nossos colegas da antropologia física tenham ideias claras sobre este assunto. Mais ainda: duvido mesmo que possamos compreender teoricamente, no futuro, um momento em que o homem teria começado a pensar e eu seria sobretudo levado a admitir que o pensamento começa antes dos homens.

Jean Lautman – Gostaria de voltar uma vez mais à questão do sentido, porque, no fundo, se a obra de Lévi-Strauss me inquieta é de uma certa forma porque nos é dito que nós nos expressamos, enquanto não pensamos em nos exprimir. A minha questão será feita por etapas. Em primeiro lugar, na Antropologia estrutural, quando mostra que o método do xamanismo se compara estruturalmente à cura psicanalítica, percebi uma espécie de ambiguidade: por um lado, uma crítica subjacente da cura psicanalítica como não sendo nada de novo, já que ela é o método do xamanismo, por outro lado, uma valorização que eu compreendo muito mais agora que nos deu *la Pensée Sauvage*, na medida em que, para si, uma ou outra destas expressões libertadoras e que revelam o homem a si mesmo, são válidas. Aceitaria que se pense que de uma certa forma não nos propôs ensaios de constituição de uma psicanálise coletiva, que se ligue não às estruturas individuais do Senhor X ou mesmo ao

conjunto das estruturas psicológicas de uma sociedade, mas, indo mais longe, ao esquema organizacional de toda a sociedade? É assim que eu compreendo o grande interesse que dá à linguística, da mesma forma que a escola psicanalítica francesa contemporânea, e pelas mesmas razões: a lei de Zipff, por exemplo, mostra-nos que, ao falar e ao crer falar livremente, somos de facto governados por estruturas que são anteriores à emergência de sentido no nosso próprio pensamento.

Segunda etapa da questão, a propósito da história: na reflexão crítica a respeito da obra de Jean-Paul Sartre, que propõe no final de *la Pensée Sauvage*, deixo de lado aquilo em que estamos evidentemente de acordo consigo, para chegar ao ponto que criticou na história: o facto de ela usar um código muito pobre; o essencial do seu sistema de codificação é a cronologia e, no fundo, é um saber importante mas limitado. Porque diz que mesmo assim a história é importante. Ora, parece-me que para si a história consiste muito frequentemente em revelar o obscurecimento do sentido, que o sentido, na medida em que é importante, se expressa muito melhor no momento da sua erupção, na sua primeira cristalização de estruturas da sociedade, do que no devir do desenvolvimento que lhes é imposto.

Relativamente ao meu último ponto, fiquei muito surpreso quando, nas últimas páginas de *la Pensée sauvage*, afirmou que as vias modernas da ciência conduzem a uma aproximação do mundo da matéria pelas vias da comunicação. Mostra que este processo é, de facto, o próprio processo do pensamento mágico, o qual se aproximou sempre das vias da natureza pelas modalidades da interpretação; ora, pessoalmente, tenho dúvidas em pensar que as vias da ciência contemporânea e as práticas da magia sejam reabsorvidas no mesmo conjunto. Mostrou bem que há um conjunto estruturado num e noutro caso, mas – e é aí que eu não estou de acordo quando cita Heitinga no mesmo capítulo – os sistemas estruturados que agem nas sociedades que estudou são sistemas estruturados totalmente saturados, enquanto os sistemas axiomáticos do pensamento contemporâneo são sistemas fundamentalmente não saturados. Parece-me que essa oposição deve ir mais longe, mas seria demasiado ousado se lhe pedisse para ir mais longe.

Claude Lévi-Strauss – São grandes problemas! O primeiro relativamente à psicanálise: tentei fazer uma análise do sentido, mas porquê chamá-lo uma psicanálise? Acabou de mostrar, julgo, que o que não está consciente é mais importante que o que é consciente. Dizemos que o que eu tento fazer, à minha maneira, é, enquanto etnógrafo, participar numa empresa coletiva onde a colaboração do etnógrafo tem um lugar moderno: a saber, compreender como funciona o espírito humano. Logo, numa parte, é, provavelmente, qualquer coisa de paralelo – digo uma parte – do que fazem os psicanalistas, porque na psicanálise, distinguirei dois aspetos: a teoria do espírito que foi elaborada por Freud, e que é fundada sobre uma crítica do sentido (e aí, tenho o sentimento de que o etnólogo faz, com conjuntos colectivos, a mesma coisa que o que o psicanalista faz com os indivíduos); e, por outro lado, digamos, uma teoria da cura, que eu deixo completamente de lado. Porque não creio de modo nenhum que o espírito humano venha a melhorar em virtude da análise que empreende de si mesmo; portanto, não é deste ponto de vista uma psicanálise; e é-me completamente indiferente se ele melhora ou não. O que me interessa é saber como funciona, e é tudo. Eis o primeiro ponto.

Sobre o segundo, receio que haja um mal-entendido, e não é a primeira vez que dou conta dele. No fundo, neste último capítulo, não há de todo uma crítica da história, no sentido em que não fui eu que comecei. Não quero mal à história; tenho o maior respeito por ela; leio com infinito interesse e até paixão as obras dos historiadores e sempre disse que não se podia empreender nenhuma análise estrutural antes de ter perguntado à história tudo aquilo que ela era capaz de nos dar, para nos esclarecer, o que, infelizmente, não é grande coisa quando se trata de sociedades sem escrita. Tentei simplesmente reagir ou, pelo menos, rebelei-me contra uma tendência que me parecia muito evidente na França filosófica contemporânea, de considerar que o conhecimento histórico era um conhecimento de um género superior aos outros. Limitei-me portanto a afirmar que a história era um conhecimento como os outros, que não poderia existir conhecimento do contínuo, mas apenas do descontínuo e que a história sob este aspeto não é diferente. Não pretendo, pois, que o código da história seja mais pobre que outro qualquer; seria manifestamente inexato; simplesmente, é um código, e por isso o conhecimento histórico sofre das mesmas debilidades que todo o conhecimento, o que não quer dizer que não seja muito importante. Acrescentou a isso, julgo, um pequeno processo de intenção (digo-o sem acrimónia) ao atribuir-me uma certa tendência para pensar que os homens se expressam melhor nas suas intenções cristalizadas do que no seu devir histórico. Aí coloca um problema muito grande, que afluímos de múltiplas formas e que deveríamos provavelmente abordar, que abordámos graças a si e que é o das estruturas diacrónicas. Afinal de contas, não é suficiente que os acontecimentos se situem no tempo para considerar que escapam a toda a análise estrutural; simplesmente é mais difícil. Mas a posição dos linguistas sobre este ponto é clara: eles admitem uma linguística diacrónica como uma linguística sincrónica; a primeira coloca mais problemas, sendo o principal que é preciso começar por descobrir sequências recorrentes num devir que nem sempre permite isolar termos de comparação. Talvez a história, assistida pela sociologia, a etnografia e sabe Deus por que mais, chegará aí um dia, mas esse dia ainda não chegou. Por conseguinte, relativamente ao problema das estruturas diacrónicas, mais vale deixá-lo de lado neste momento, e dedicarmo-nos aos aspectos que controlamos de forma sólida.

Vamos agora ao terceiro ponto. Admito (e os nossos colegas das ciências exatas e naturais já me censuraram) que há nas últimas páginas do *la Pensée sauvage* um pouco de lirismo de má qualidade, enfim, diria até um pouco mais do que seria necessário; todavia, não penso ter, em momento algum, colocado uma equivalência entre o pensamento científico moderno e o pensamento mágico. Vocês próprios dizem: um é saturado e o outro não saturado; creio tê-lo escrito, quase nos mesmos termos, no primeiro capítulo do meu livro quando digo que o signo é um operador da reorganização do conjunto, enquanto o conceito é um operador da abertura do conjunto. É certo que, se eu queria estabelecer uma equivalência entre a ciência moderna e a magia, rir-se-iam de mim, e teriam razão. Tudo o que eu quis indicar é que a ciência moderna, no seu progresso, encontra, por ela própria e nela própria, um certo número de coisas que lhe permitem fazer, sobre o pensamento mágico, um juízo mais tolerante do que faria outrora.

Jean Cuisenier – A dificuldade é certamente grande em aplicar a linguística estrutural à diacronia. Existe contudo um caso em que, desde há muito, nos dedicamos a aplicar análises análogas à diacronia: é na economia política. Foi neste domínio que nasceu e que cresceu o interesse pelo estudo dos tipos de flutuações, de localização dos grandes períodos, a

delimitação de certas formas de sequências. Dispomos, com efeito, para o século XIX, de uma grande quantidade de informações estatísticas de boa qualidade e esforçamo-nos por separar destes materiais, por via empírica, os principais tipos de flutuações. Existe assim um caso – provavelmente privilegiado – em que a análise estrutural trata tipicamente das sequências e em que ela conduz indiscutivelmente a alguns sucessos. A razão é, parece-me, que os acontecimentos económicos escapam grandemente ao controlo consciente e voluntário dos indivíduos humanos que afectam. Quando se comparam por exemplo os fenómenos do parentesco e os fenómenos económicos, está-se na presença de alguma coisa de análogo, uma vez que são fenómenos que não são compreensíveis senão em longos períodos de tempo, também de fenómenos sobre os quais a visão e a intervenção do homem são particularmente difíceis. Ora, foi aí, precisamente, que as análises estruturais, tanto para a sincronia quanto para a diacronia, encontraram provavelmente os seus sucessos mais notáveis. Não é certamente um acaso se o económico pôde desenvolver a análise estrutural a um ponto extraordinariamente refinado, através de técnicas como as do quadro económico, da contabilidade nacional, das matrizes de *input-output*. O sucesso e o refinamento da análise, quando aquela é aplicada às estruturas do parentesco e às estruturas da economia, é um dado epistemológico que comporta certamente ensinamentos.

Claude Lévi-Strauss – Sim, também penso que comporta ensinamentos e ensinamentos que não são completamente otimistas, enquanto os fenómenos económicos são um exemplo excepcionalmente favorável, na medida em que nós observamos primeiramente uma sociedade em que desde há muito jogaram um papel essencial; por outro lado, o ritmo, a periodicidade são rápidos; em um século ou um século e meio, passaram-se um grande número de coisas, das quais um certo número de recorrências que é possível notar; por fim, as nossas sociedades capitalistas estão organizadas de tal maneira que todos estes fenómenos se encontraram inscritos, recolhidos em documentos de forma direta ou indireta; podemos portanto reconstituí-los. Já no caso da linguagem (e embora a linguística diacrónica conte grandes sucessos no seu activo) é mais difícil, porque existe um grande número de coisas, na evolução da linguagem, que escapam completamente, pelo facto de não têm sido transcritas no instante em que se podia observá-las e das quais não há rasto, ou quase. Não tivemos sempre a sorte de encontrar fenómenos favoráveis.

Pierre Hadot – Dedicou o seu livro a Merleau-Ponty e, por outro lado, fizeram-me notar que a expressão espírito selvagem se encontrava em Merleau-Ponty. Existirá uma relação entre o seu pensamento e o de Merleau-Ponty? Este ano já discutimos entre nós um pouco sobre isso.

Claude Lévi-Strauss – Nesse caso, eu direi que a relação não é certamente biunívoca, uma vez que Merleau-Ponty teve muito mais o sentimento, no que escreveu e nas nossas conversações, de que o que eu fazia relevava da sua filosofia, do que o sentimento que eu tive de me associar a ela; provavelmente por causa de uma certa incompatibilidade, talvez provisória, entre a maneira pela qual o etnólogo e o filósofo colocam os problemas. Ricoeur insiste nisso em muitas ocasiões com muita razão. Existe, da parte do filósofo, uma espécie de exigência, que eu não critico de modo algum ao sublinhá-la, mas digamos: tudo ou nada. Preocupa-se imediatamente com o prolongamento de uma posição noutros domínios, deseja que a coerência se mantenha e, quando vê um ponto onde a coerência fracassa, levanta então uma objecção fundamental, enquanto o etnólogo é mais negligente com o amanhã. Ele tenta

resolver um problema, depois outro e depois um terceiro. Se existe uma contradição entre as implicações filosóficas das três tentativas, ele não se atormenta, porque para ele a reflexão filosófica é um meio, não um fim.

Jean Conilh – Explica no seu livro que o pensamento ocidental foi sempre seduzido pelo pensamento selvagem. Pergunto-me então se o problema que coloca não é o seguinte: cada vez que tentamos uma interpretação dos selvagens, não será isso, no fundo, uma maneira de lhes restituir um sentido de forma a nos compreendermos a nós mesmos? No século XVIII, vejo os escritores falar do bom selvagem, em relação às questões que se colocavam. Vejo que na época colonialista burguesa, encontramos uma concepção do primitivo que os apresenta como inferiores (“pré-lógicos”). O que me parece notável, é que, atualmente, economistas, mesmo romancistas, falem igualmente de estruturalismo e se reconheçam no seu livro. Dito de outro modo, não será uma filosofia aquilo que cria e mesmo uma filosofia para a nossa época? Mas neste caso, posso recusar essa filosofia e retomar a mentalidade primitiva lendo-a a um outro nível, o dos símbolos por exemplo, e restituir-lhe um outro sentido. Em resumo, o nosso problema é classificar ou dar um sentido?

Claude Lévi-Strauss – Creio, na verdade, que uma das razões da atração que a etnologia oferece, mesmo para os não-profissionais, reside no facto de a sua investigação ser fortemente motivada pelo âmagô da nossa sociedade, da qual assume um certo número de dramas. Mas deve fazer-se uma distinção: afinal de contas, o que é que terá motivado a constituição da astronomia? Preocupações de ordem teológica ou o desejo de fazer horóscopos e de assegurar o sucesso dos poderosos deste mundo na guerra e no amor. Contudo, não são essas as verdadeiras razões da sua importância, que respeitam a resultados cujo interesse se situa num outro plano. Podemos reconhecer muito bem que, se fazemos etnologia ou se nos interessamos pela etnologia, isso deve-se a razões que são cientificamente impuras; não obstante, se a etnologia deve merecer um dia que se lhe reconheça um papel na constituição das ciências do homem, tal será por outras razões.

Paul Ricoeur – Talvez seja possível entender-nos justamente sobre este campo em que desemboca a sua obra. Coloca a sua filosofia entre as motivações pessoais, passageiras, impuras? Ou pensa que há uma filosofia estruturalista, solidária do método estrutural? No primeiro caso, a sua obra seria filosoficamente neutra; deixar-nos-ia a nós diante da responsabilidade de optar, às nossas próprias custas e riscos...

Claude Lévi-Strauss – Não, seria hipócrita da minha parte pretendê-lo; mas nesse caso não falo mais como o homem de ciência que tentei ser quando tentei resolver os problemas etnológicos, mas como um homem formado pela filosofia e que não pode não deixar de ser mais ou menos filósofo. Com essa reserva, confesso que a filosofia que me parece implicada pela minha investigação é a mais terra a terra, a mais estreita daquelas que esboçou no seu estudo, quando se interroga sobre a orientação filosófica do estruturalismo e observou que

eram concebíveis múltiplas orientações. Assim, não ficaria espantado se me demonstrassem que o estruturalismo desemboca na restauração de uma espécie de materialismo vulgar. Mas por outro lado, sei demasiado bem que essa orientação é contrária ao movimento do pensamento filosófico contemporâneo para não me impor a mim mesmo uma atitude de desconfiança: leio a placa indicadora e proíbo-me de avançar pelo caminho que me indica...

Paul Ricoeur – Pensaria sobretudo que essa filosofia implícita entra no campo do seu trabalho, onde eu vejo uma forma extrema do agnosticismo moderno; para si não há “mensagem”: não no sentido da cibernética, mas no sentido querigmático; está no desespero do sentido; mas salva-se pelo pensamento de que, se os indivíduos não têm nada a dizer, pelo menos eles dizem tão bem que podemos submeter o seu discurso ao estruturalismo. Salva o sentido, mas é o sentido do não-sentido, a admirável ordenação sintática de um discurso que não diz nada. Vejo-o nessa conjunção do agnosticismo e de uma híper inteligência das sintaxes. Por isso, é ao mesmo tempo fascinante e inquietante.